

safework?navigator&spack=110listid%3D010000000100%26listpos%3D1%26lsz%3D9%26nd%3D444400008%26nh%3D0%26 [Rus.].

4. *Doklad Ministerstva truda i sotsial'noy zashchity Respubliki Belarus' «O soblyudenii zakonodatel'stva o trude i ob okhrane truda v Respublike Belarus' v 2019 godu» [Report of the Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus «On compliance with labor legislation and labor protection in the Republic of Belarus in 2019»]. URL: <http://storage.git.gov.by/source/1/qwjeMWqplAXrSpgcbWHKzRBLbBHd3Qiw.pdf> [Rus.].*

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Кляуззе Венедикт Петрович, кандидат искусствоведения, заведующий отделом, Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь, e-mail: dspl@mail.ru

Сечко Людмила Константиновна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник, Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь, e-mail: luzia@tut.by

Андреев Анатолий Михайлович, научный сотрудник, Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, проспект Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь, e-mail: tolik-andreev@tut.by

DATE ABOUT THE AUTHORS

Kliauze Veniadzikt, PhD, head of division, Scientifically Research Institute of Work, Ministry of Labour and Social Protection of Republic of Belarus, 32/2 Winners Prospect, Minsk, Republic of Belarus, 220004, e-mail: dspl@mail.ru

Sechko Liudmila, PhD, leading researcher, Scientifically Research Institute of Work, Ministry of Labour and Social Protection of Republic of Belarus, 32/2 Winners Prospect, Minsk, Republic of Belarus, 220004, e-mail: luzia@tut.by

Andreev Anatoliy, researcher Scientifically Research Institute of Work, Ministry of Labour and Social Protection of Republic of Belarus, 32/2 Winners Prospect, Minsk, Republic of Belarus, 220004, e-mail: tolik-andreev@tut.by

Подано до редакції 20.02.2021

УДК 364-784.4:364-214(047.31) (476)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172801>

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, АБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

**Мицькота Н. В.,
Заневская В. П.,
Сороколит Я. Л.**

Проблема и актуальность. Обеспечение реализации прав людей с инвалидностью и создание условий для их самореализации и полноценного участия в различных сферах жизни общества невозможно без совершенствования существующей системы оказания реабилитационной помощи и социальных услуг, повышения их качества и результативности. В условиях возрастающей нагрузки на систему социальной защиты ввиду роста численности людей с инвалидностью важной задачей является повышение эффективности расходования бюджетных средств, выделяемых на финансирование мероприятий социальной реабилитации, абилитации. Ее решение возможно за счет формирования единой системы реабилитации, абилитации для обеспечения ее комплексного и междисциплинарного характера, использования материально-технического, организационного, кадрового потенциала имеющихся учреждений социального обслуживания и усиления межведомственного взаимодействия.

Целью данного исследования являлась разработка концептуальной модели и практического механизма организации и реализации мероприятий социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью в контексте формирования единой системы комплексной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью в Беларуси.

Методология. Для проведения исследования использовались методы теоретического научного познания (анализ законодательных, методических документов и научной информации, сравнение, сопоставление, обобщение, группировка), эмпирические методы (наблюдение, изучение практического

опыта учреждений социального обслуживания по проведению реабилитационных мероприятий), социологические (опрос представителей государственных учреждений).

Результаты работы. На основе анализа практического опыта работы учреждений социального обслуживания по социальной реабилитации, абилитации разработана трехуровневая модель проведения социальной реабилитации, абилитации, а также механизм социальной реабилитации, абилитации, включающий оценку индивидуальных потребностей в социально-реабилитационных мероприятиях, координацию деятельности различных субъектов и оценку эффективности их реализации, учитывающие современные международные подходы в указанной области, особенности национального законодательства и перспективные направления развития государственной политики Беларуси в интересах людей с инвалидностью.

Область применения результатов. Результаты могут быть использованы органами государственного управления при совершенствовании законодательства, определении перспективных направлений и мер в области социальной реабилитации, абилитации, социального обслуживания и поддержки людей с инвалидностью, а также руководителями и специалистами организаций, занимающихся социальной реабилитацией, абилитацией людей с инвалидностью, для повышения качества и эффективности их деятельности.

Ключевые слова: люди с инвалидностью, реабилитация людей с инвалидностью, абилитация людей с инвалидностью, социальное обслуживание, социальные услуги, центры реабилитации, территориальные центры социального обслуживания населения.

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, АБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ

Мількота Н. В.,
Заневська В. П.,
Сороколіт Я. Л.

Ключові слова: люди з інвалідністю, реабілітація людей з інвалідністю, абілітація людей з інвалідністю, соціальне обслуговування, соціальні послуги, центри реабілітації, територіальні центри соціального обслуговування населення.

FORMATION OF THE SYSTEM OF COMPLEX REHABILITATION AND HABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Milkota Natallia,
Zaneuskaya Veranika,
Sorokolit Yan

Problem and relevance. Providing the realization of the rights of disabled people, creating conditions for their self-realization and full participation in various spheres of society life is impossible without improving the existing system of providing rehabilitation assistance and social services, and increasing their quality and effectiveness. In the context of growing pressure on the social protection system due to the increase of the number of people with disabilities, the important task is to increase the effectiveness of spending of budgetary funds allocated to finance social rehabilitation and habilitation measures. This task can be solved by the formation of the unified rehabilitation and habilitation system to ensure its complexity and interdisciplinary base, the use of the material, technical, organizational and human resources of existing social services institutions and the strengthening of inter-agency cooperation.

The aim of this study was to develop a conceptual model and a practical mechanism of organizing and implementing social rehabilitation and habilitation measures for disabled people in the context of the formation of the unified system of complex rehabilitation, habilitation of disabled people in Belarus.

Methodology. To conduct the study, methods of theoretical scientific knowledge were used (analysis of legislative, methodological documents and scientific information, comparison, generalization, grouping), empirical methods (observation, conversations with specialists, studying the practical experience of social service institutions in conducting rehabilitation services), sociological (interviewing representatives of state institutions).

Results of work. Based on the analysis of the practical experience functioning of social services institutions in social rehabilitation, habilitation, a three-level model of social rehabilitation, habilitation has been developed, as well as a mechanism for social rehabilitation and habilitation, including an assessment of individual needs for social rehabilitation measures, coordination of the activities of various actors and an assessment of the effectiveness of its implementation, taking into account modern international approaches in this area, specific features of national legislation and perspective directions for the development of public policy of Belarus in the interests of disabled people.

Application of results. The results can be used by the government bodies in improving legislation, identifying perspective areas and measures in the field of social rehabilitation, habilitation, social services and support of disabled people, as well as by managers and specialists of organizations engaged in social rehabilitation, habilitation of disabled people to improve the quality and effectiveness of their activities.

Key words: disabled people, rehabilitation of disabled people, habilitation of disabled people, social services, rehabilitation centers, territorial social services centers.

JEL Classification: I31

Сегодня одним из главных направлений социальной политики государств всего мира является создание условий для эффективной реабилитации и удовлетворения особых потребностей людей с инвалидностью. Одним из основных международных нормативных правовых актов в сфере поддержки людей с инвалидностью стала Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г., которая направлена на содействие полной реализации прав людей с инвалидностью на самостоятельный образ жизни и их вовлечение в социум, обеспечение полного участия людей с инвалидностью в гражданской, политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, обеспечение доступа к оказываемым в разных формах услугам, недопущение изоляции или сегрегации. Таким образом, в Конвенции о правах инвалидов особое внимание уделено вопросам социальной реабилитации и абилитации, которая направлена на восстановление, поддержание и, по возможности, развитие потенциала людей с инвалидностью, повышение их социального статуса, создание условий для самореализации и достойной жизни.

Ратификация Республикой Беларусь в 2016 г. Конвенции о правах инвалидов положила начало новому этапу развития социальной политики страны в интересах граждан с инвалидностью. Вместе с тем актуальность развития и повышения эффективности системы реабилитации людей с инвалидностью обусловлена социально-демографическими процессами и их неблагоприятными последствиями для рынка труда и системы социальной защиты страны.

По данным на 01.07.2020 г. на учете в органах по труду, занятости и социальной защите состояло 575 710 людей с инвалидностью [1], за период 2015–2020 гг. численность граждан указанной категории увеличилась на 26 235 человека (т.е. почти на 5 %), удельный вес людей с инвалидностью в составе населения страны за указанный период вырос с 5,8 % до 6,1 % [2, с. 158].

Рост численности людей с инвалидностью является одним из социально-демографических вызовов для систем социального обслуживания, который предопределяет значимость и важность разработки новых подходов к системе реабилитации и абилитации людей с инвалидностью.

Анализ отечественной и зарубежной практики показал, что реабилитация, абилитация людей с инвалидностью является сложным управляемым динамическим процессом. Сложность его определяется объектом управления, системой оценки изменений состояния объекта в процессе реабилитации, значительными затратами как на проведение реабилитационных, абилитационных мероприятий, так и мониторинга их результативности. Реабилитация, абилитация людей с инвалидностью является междисциплинарной задачей, включающей в себя не только восстановление либо компенсацию утраченных функций организма, в том числе за счет технических средств реабилитации, но и создание соответствующей материальной, информационно-образовательной, доступной и адаптивной окружающей среды, а также благоприятного, ресурсного и поддерживающего социального окружения, инклюзивного общества. Для успешной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью в зарубежных странах применяется междисциплинарный подход, совместное определение задач реабилитации, согласованное выполнение программ реабилитации в разных реабилитационных организациях, мониторинг хода реабилитации и оценка ее результатов.

В национальном законодательстве Республике Беларусь установлено, что реабилитация людей с инвалидностью представляет собой систему мер, направленных на оказание помощи людям с инвалидностью в достижении ими оптимального физического, интеллектуального и социального уровней деятельности, а также поддержание их посредством предоставления необходимых средств, услуг, информации и иными способами, обеспечивающими улучшение качества жизни и расширение рамок их независимости. При этом социальная реабилитация определяется как «комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов посредством создания им условий для независимого проживания и интеграции в общество» [4]. Приводимые выше определения содержат два принципиально важных положения. Во-первых, акцентируется, что меры реабилитации направлены на достижение и поддержание оптимального физического, интеллектуального и социального уровней деятельности. Во-вторых, конечной целью реабилитации видится улучшение качества жизни людей с инвалидностью и интеграция их в общество.

Согласно законодательства социальная реабилитация людей с инвалидностью включает в себя [4]:

- социальную адаптацию людей с инвалидностью;
- обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами социальной реабилитации;
- социальное обслуживание людей с инвалидностью на дому, в том числе оказание им повседневной помощи;
- развитие творчества, физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью;
- иные виды социальной реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

Социальная реабилитация, абилитация включает в себя различные направления, реализуемые разными субъектами (органами государственного управления, учреждениями социального обслуживания, образования, организациями здравоохранения, физической культуры и спорта в сотрудничестве с иными организациями, занимающимися реабилитацией людей с инвалидностью (например, общественными объединениями)).

К организациям, занимающимся социальной реабилитацией людей с инвалидностью, относятся:

- государственные организации, подчиненные республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным Правительству Республики Беларусь, в

компетенцію которых входит осуществление мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с инвалидностью;

- стационарные учреждения социального обслуживания;
- центры медико-социальной и (или) социальной реабилитации для детей-инвалидов и (или) людей с инвалидностью [5];
- центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
- территориальные центры социального обслуживания населения (далее – ТЦСОН);
- организации, имущество которых находится в собственности общественных объединений инвалидов;
- организации, занимающиеся художественным творчеством и иные организации.

Процесс реабилитации, абилитации людей с инвалидностью можно разделить на 3 этапа:

- 1) назначение реабилитационных, абилитационных мероприятий;
- 2) выполнение реабилитационных, абилитационных мероприятий;
- 3) оценка эффективности.

Процесс назначения конкретному гражданину реабилитационных мероприятий осуществляется на основании освидетельствования и переосвидетельствования его инвалидности. Признание лица инвалидом осуществляется медико-реабилитационными экспертными комиссиями (далее – МРЭК) в ходе проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ). Государственным органом, регулирующим деятельность МРЭК, является Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

Основным инструментом координации и обеспечения преемственности мероприятий в области реабилитации людей с инвалидностью призвана являться индивидуальная программа реабилитации (далее – ИПР).

На основании ст. 9 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г. № 1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь» выполнение реабилитации людей с инвалидностью осуществляется в соответствии с законодательством на основании ИПР, выдаваемых МРЭК, и включает мероприятия по медицинской, профессиональной, трудовой и социальной реабилитации. Государственными органами и организациями, организующими оказание комплекса услуг по реабилитации, являются Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство труда, занятости и социальной защиты, местные исполнительные и распорядительные органы, общественные объединения и организации.

Анализ действующего законодательства в области социальной реабилитации и социального обслуживания позволяет говорить о наличии в стране законодательных рамок для функционирования системы социальной реабилитации, абилитации и формирования системы комплексной реабилитации людей с инвалидностью.

Однако в результате осуществляемых в стране мер не удалось сформировать стабильно функционирующую и комплексную систему реабилитации, абилитации людей с инвалидностью, что связано с несовершенством подходов к организации реабилитации людей с инвалидностью, проявляющимся в:

а) отсутствии четкой цели и задач реабилитации, абилитации инвалидов, что может рассматриваться в качестве одного из факторов, препятствующих достижению эффективности и результативности реабилитации людей с инвалидностью, а также эффективному использованию бюджетных средств на их практическую реализацию;

б) недостаточной регламентации межведомственного, в том числе информационного, взаимодействия и координации деятельности органов государственного управления, организаций и учреждений;

в) недостаточном распределении полномочий в области реабилитации, абилитации людей с инвалидностью между государственными органами, организациями и индивидуальными предпринимателями.

Кроме того, эффективность функционирования социальной реабилитации, абилитации снижается за счет:

а) отсутствия прозрачного механизма определения индивидуальной потребности людей с инвалидностью в социальной реабилитации, абилитации с учетом их особенностей, потенциала и приоритетов, а также условий их жизнедеятельности;

б) невовлеченности специалистов системы социального обслуживания в процесс определения нуждаемости в мероприятиях социальной реабилитации, абилитации в рамках МСЭ;

в) недостаточной скоординированности деятельности различных субъектов, занимающихся социальной реабилитацией, абилитацией, и отсутствие четкого понимания соотношения социального обслуживания и социальной реабилитации, абилитации;

г) наличия проблем в области кадрового и материально-технического обеспечения деятельности ТЦСОН, занимающихся социальной реабилитацией, абилитацией;

д) несовершенство отчетности в области социальной реабилитации, абилитации, не позволяющее оценить результативность и эффективность реализованных реабилитационных мероприятий.

Кроме того, в настоящее время в стране отсутствует четкий алгоритм оценки эффективности проведения реабилитационных мероприятий. В связи с этим особую практическую значимость приобретает разработка и внедрение методики оценки эффективности процесса реабилитации с целью его мониторинга и совершенствования. Эффективность проведенных реабилитационных мероприятий определяется как степень достижения поставленных целей и задач. Критерием для определения медицинского эффекта могут стать уменьшение или стабилизация степени функциональных нарушений. Для оценки социального эффекта применимы показатели, характеризующие удовлетворение потребностей инвалидов в социальных услугах,

улучшение социального статуса. Экономический эффект определяется соотношением результата и затрат на достижение поставленной цели.

Совершенствование системы оказания реабилитационной и абилитационной помощи людям с инвалидностью предусмотрено Национальным планом действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 июня 2017 г. № 451 [3]. Вышеназванным документом в том числе предусмотрены:

- создание отделений социальной реабилитации, абилитации в ТЦСОН;
- открытие центров комплексной либо социальной реабилитации инвалидов исходя из потребности на республиканском и областном уровнях.

Новые подходы к системе реабилитации и абилитации инвалидов в нашей стране, соответствующие принципам и нормам Конвенции о правах инвалидов, отражены в проекте Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», который в настоящее время принят в первом чтении Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь.

В рамках выполнения научно-исследовательской работы Учреждением «Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» для обеспечения практического внедрения подходов, заложенных в проекте Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов и их социальной интеграции», разработаны концептуальная модель и практический механизм формирования единой системы социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью в рамках функционирования единой системы комплексной реабилитации, абилитации.

Предлагается в систему социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью включить оказание услуг и реализацию мероприятий на трех уровнях:

1) базовом (районном) уровне (на базе отделений социальной реабилитации, абилитации ТЦСОН). В соответствии с подходами Всемирной организации здравоохранения, положениями Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006 г.) и современными подходами к организации реабилитации, абилитации данный уровень предлагается рассматривать в качестве основного. Это связано с тем, что осуществление реабилитации, абилитации на этом уровне позволит, с одной стороны, обеспечить шаговую доступность услуг и информационной поддержки, с другой – обеспечить оперативность реагирования на изменение индивидуальных потребностей инвалида и условий его жизнедеятельности и, соответственно, адекватность оказываемой помощи и услуг, в том числе в целях содействия интеграции в местное сообщество.

2) областном уровне (на базе центров социальной реабилитации, абилитации, созданных местными исполнительными и распорядительными органами). В настоящее время данный уровень отсутствует, но имеется основа для его формирования в виде специализированных центров (отделений) общественных объединений инвалидов, учреждений социального обслуживания и др. Такие центры могут быть как широкопрофильными, так и предназначенными для определенной категории людей с инвалидностью (например, с нарушениями зрения). Также они могут дифференцироваться в зависимости от того, предназначены ли они для взрослых инвалидов или детей-инвалидов. Особенностью таких центров должно стать обеспечение комплексности, целостности процесса реабилитации, абилитации и тесной связи, активного взаимодействия с учреждениями базового уровня.

3) республиканском уровне (на базе центров социальной реабилитации, абилитации, созданных республиканскими органами государственного управления). Основой таких центров являются действующие в настоящее время ГУ «Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов» и Специализированный образовательно-реабилитационный центр РУП БПОВЦ.

Ключевой особенностью данных центров является, во-первых, организация и осуществление комплексной реабилитации, абилитации с акцентом на достижении максимально возможного уменьшения ограничений жизнедеятельности и расширении сферы жизнедеятельности инвалида (в том числе за счет использования специальных условий, приспособлений, программ); во-вторых, оказание методической помощи для учреждений базового уровня (в виде разработки рекомендаций по результатам прохождения курса реабилитации, предложений по формированию индивидуального плана реабилитации, абилитации на местах, консультирования и обучения специалистов и др.).

В ходе научно-исследовательской работы разработана модель социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью, включающая следующий алгоритм:

1 этап. Определение нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации, подбор необходимых мероприятий и услуг.

2 этап. Реализация мероприятий социальной реабилитации, абилитации.

3 этап. Оценка эффективности мероприятий социальной реабилитации, абилитации.

1 этап. Определение нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации. Подбор необходимых мероприятий и услуг первоначально осуществляется на этапе прохождения медико-социальной экспертизы. Оценку проводит специалист по социальной работе ТЦСОН (специалист по оценке), который отвечает за взаимодействие с медико-реабилитационной экспертной комиссией и должен быть привлечен к участию в ее работе.

Для этого параллельно с направлением на МСЭ учреждением здравоохранения направляется информация в ТЦСОН по месту проживания инвалида о необходимости проведения оценки нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации.

Специалист по оценке посещает инвалида по месту его проживания и определяет его нуждаемость в социальной реабилитации, абилитации на основе оценки индивидуальных потребностей и условий жизнедеятельности («социальных показаний»). При оценке нуждаемости в социальной реабилитации необходимо также выявить имеющиеся у обследуемого сопутствующие риски (риск социальной изоляции и др.) и возможные ресурсы (семья, родственники) для более полной социальной реабилитации, абилитации (расширения социального функционирования, достижения максимальной самостоятельности, социальной (ре)интеграции, восстановления социального статуса).

По результатам оценки заполняется соответствующий документ – Акт комплексной оценки нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации и готовятся рекомендации для рассмотрения в рамках МСЭ (на заседании МРЭК), учитывающие как реальные потребности инвалида, его ограничения и ресурсы, так и возможности учреждений социального обслуживания, общественных объединений и др. по месту его проживания.

В результате оценки нуждаемости получатели услуг дифференцируются в зависимости от их потребностей по следующим группам:

- нуждающиеся в конкретной (разовой / кратковременной) помощи для возвращения к активной трудовой и социальной жизни;
- нуждающиеся в социальной реабилитации, абилитации, иных социальных услугах (социально-бытовых и др.) на период восстановления после травмы (кратковременно);
- нуждающиеся в социальной реабилитации, абилитации в течение длительного периода (для поддержания навыков, присмотра и т.д.) в связи с невозможностью полной социальной адаптации, интеграции и достижения независимости;
- нуждающиеся в уходе.

После этого следует подбор необходимых мероприятий и услуг по социальной реабилитации, абилитации инвалида на основе анализа спектра доступных мер по социально-бытовой, социально-психологической реабилитации, социального обслуживания, услуг персонального ассистента, мер по развитию творчества, физической культуры и спорта среди инвалидов.

Следующим шагом является формирование раздела социальной реабилитации Индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалида (далее – ИПРА), которое осуществляется медико-реабилитационной экспертной комиссией (далее – МРЭК) в рамках МСЭ с обязательным участием специалиста ТЦСОН, проводившего комплексную оценку нуждаемости.

С учетом рекомендаций специалиста по оценке, а также изучения других факторов в процессе МСЭ, при принятии решения об установлении инвалидности заполняется раздел социальной реабилитации, абилитации в ИПРА инвалида. Копия ИПРА выдается инвалиду.

ИПРА содержит реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду бесплатно в соответствии с законодательством Республики Беларусь. ИПРА имеет для инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы реабилитации в целом, или от реализации отдельных ее частей, освобождает соответствующие органы государственной власти, а также иные организации и индивидуальных предпринимателей от ответственности за обеспечение исполнения соответствующих мероприятий.

Основными принципами формирования ИПРА являются:

- индивидуальность;
- непрерывность;
- последовательность;
- преемственность;
- комплексность.

Соответствующий раздел ИПРА направляется в ТЦСОН по месту проживания инвалида.

С учетом рекомендаций ИПРА, а также (при необходимости) проведения повторной / уточняющей оценки нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации в ТЦСОН разрабатывается индивидуальный план социальной реабилитации, абилитации, включающий:

- определение цели социальной реабилитации, абилитации и задач на определенный период;
- определение нуждаемости инвалида в получении комплексной реабилитации, абилитации на областном или республиканском уровне с учетом потребностей инвалида, тяжести его состояния, его реабилитационного потенциала, а также возможностей учреждений по месту его проживания (наличия специалистов соответствующей квалификации, необходимых ассистивных устройств, приспособлений и программ и др.);
- перечень социальных услуг и иных мероприятий в области социальной реабилитации, абилитации;
- определение конкретных исполнителей мероприятий, исходя из особенностей социальной инфраструктуры района;
- определение срока действия плана реабилитации, абилитации и даты оценки эффективности выполнения указанных в нем мероприятий и услуг.

При составлении индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации и его реализации необходимо учитывать предпочтения, интересы самого инвалида, его склонности к культурной, спортивной деятельности, проведению досуга, а также возможности самого ТЦСОН.

2. Реализация индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации включает как непосредственное оказание социальных услуг ТЦСОН, так и оказание содействия в получении помощи органов по труду, занятости и социальной защите, услуг общественных организаций, учреждений культуры, спорта и др. При этом за ТЦСОН сохраняется функция координации для обеспечения достижения задач социальной реабилитации, абилитации или своевременной корректировки плана реабилитации, абилитации.

3. В последующем специалистами ТЦСОН проводится оценка результативности и эффективности социальной реабилитации, абилитации (на базовом уровне) и делается соответствующее заключение, которое направляется в МРЭК и используется для корректировки индивидуального плана социальной реабилитации, абилитации.

При оценке эффективности социальной реабилитации, абилитации учитываются:

- динамика тяжести ситуации, определяемая специалистом по оценке с использованием Акта оценки нуждаемости;

- наличие результатов: позитивных изменений в социальном функционировании (самообслуживании, мобильности и социальной активности инвалида и т.п.);

- влияние социальной реабилитации, абилитации на тяжесть ограничений жизнедеятельности (устанавливается МРЭК).

Оценку эффективности реализации мероприятий реабилитации, абилитации на областном и республиканском уровнях проводит комиссия соответствующего центра социальной реабилитации, абилитации.

Срок проведения оценки эффективности социальной реабилитации, абилитации определяется в зависимости от установленного срока действия ИПРА и периода последующего переосвидетельствования инвалида, а в случае, если инвалидность установлена бессрочно – в соответствии с результатами оценки потребностей и возможностей инвалида и запланированных мероприятий в индивидуальном плане социальной реабилитации, абилитации (срока действия указанного плана).

Процесс социальной реабилитации считается завершенным:

- при достижении инвалидом уровня, максимально возможного и приближенного к уровню, предшествующему появлению ограничений жизнедеятельности;

- при достижении максимально возможного уровня самостоятельности, создания условий для независимого проживания и индивидуальной мобильности.

В такой ситуации индивидуальный план социальной реабилитации, абилитации на следующий период не составляется. При этом в обоих случаях ряд социальных услуг может продолжаться предоставляться (например, услуги по сопровождению, социально-бытовые услуги и др.).

Представленная модель социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью является целостной и комплексной, выпадение или пропуск того или иного компонента (направления) реабилитации не только ведут к снижению качества проводимых реабилитационных, абилитационных мероприятий, но и оказывает пропорционально негативное влияние на жизнь и активность самого человека с инвалидностью.

Практическую реализацию разработанной национальной модели социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью предлагается осуществлять путем создания отделений социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью в виде структурных подразделений ТЦСОН. Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов (далее – Отделение) организуется для удовлетворения потребностей инвалидов с различными типами функциональных ограничений в услугах социально-бытовой реабилитации, социальном обслуживании, включая услуги персонального ассистента, услугах социально-психологической и социально-культурной реабилитации.

Отделение социальной реабилитации, абилитации инвалидов осуществляет комплексную систему мероприятий по социальной реабилитации, абилитации для устранения или компенсации с помощью различных социальных мер и технических средств ограничений жизнедеятельности и интеграции в общество граждан с инвалидностью.

Основными задачами и направлениями деятельности Отделения являются:

- оценка потребностей инвалидов в различных видах социальной реабилитации, абилитации;
- участие в формировании и исполнении индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов;
- взаимодействие с медико-реабилитационными экспертными комиссиями, учреждениями и организациями, осуществляющими социальную реабилитацию, абилитацию;

- разработка индивидуальных планов социальной реабилитации, абилитации, их реализация и оценка выполнения;

- координация деятельности в области социальной реабилитации, абилитации;

- проведение анализа и оценки результатов выполнения индивидуальных программ реабилитации, абилитации инвалидов;

- изучение, обобщение и внедрение в практику передового отечественного и зарубежного опыта и технологий социальной реабилитации, абилитации инвалидов.

Общая национальная модель управления системой социальной реабилитации, абилитации инвалидов предполагает проведение комплексной оценки нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации. Поскольку основой системы социальной реабилитации, абилитации является предоставление социальных услуг, то механизм определения нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации должен являться

элементом нового механизма определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании (социальных услугах), разрабатываемого в настоящее время, закрепление которого предполагает внесение изменений и дополнений в законодательство о социальном обслуживании. В связи с тем, что законодательное закрепление механизма определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании планируется не ранее 2023 года, предлагается внести изменения в нормативно правовое регулирование в области реабилитации, абилитации инвалидов в несколько этапов:

1 этап – изменение нормативных правовых актов в области реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе внедрение и развитие системы абилитации инвалидов, развитие комплексной и социальной реабилитации инвалидов, формирование трехуровневой системы, усиление межведомственного взаимодействия (включение специалиста по социальной работе в состав МРЭК, утверждение формы план по реализации ИПР и т.д.) (2020-2021 гг.);

2 этап – изменение нормативных правовых актов в области социального обслуживания, в том числе закрепление механизма определения индивидуальной нуждаемости в социальном обслуживании и, соответственно, социальной реабилитации, абилитации инвалидов (2023-2024 гг.).

Данное разделение на этапы позволит, с одной стороны, уже на первом этапе усилить межведомственное взаимодействие в процессе назначения и осуществления социальной реабилитации, абилитации инвалидов и обеспечить более полное удовлетворение потребностей людей с инвалидностью за счет внедрения индивидуально-дифференцированного подхода, а с другой – апробировать механизм определения индивидуальной нуждаемости в социальной реабилитации, абилитации в практической работе специалистов ТЦСОН (на основе применения рекомендаций, разработанных по результатам выполнения научно-исследовательской работы).

Таким образом, разработанная модель функционирования системы социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью позволяет не только использовать имеющийся потенциал учреждений социального обслуживания для наиболее рационального использования бюджетного финансирования, но и содержит механизмы сотрудничества и кооперирования различных сфер как по горизонтали (между отраслями), так и по вертикали (от уровня республики до регионального уровня), что позволяет обеспечить координацию участников системы реабилитации, абилитации людей с инвалидностью и повысить эффективность проводимых реабилитационных, абилитационных мероприятий.

Формирование системы социальной реабилитации, абилитации людей с инвалидностью как элемента комплексной системы реабилитации, абилитации, обеспечивающее развитие системы социального обслуживания и усиление межведомственного взаимодействия, будет способствовать:

- созданию условий для более полной реализации прав инвалидов, их социальной интеграции и повышению качества их жизни, самореализации и максимально возможного участия в жизни общества;
- повышению качества оказания реабилитационной помощи и социальных услуг, предоставляемых инвалидам за счет улучшения кадрового, организационного и документационного обеспечения процесса социальной реабилитации, абилитации на базе ТЦСОН;
- обеспечению эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на финансирование сферы социальной реабилитации, абилитации, и оптимизации соответствующих расходов бюджета.

Список использованных источников

1. Численность инвалидов, получающих пенсию в органах по труду и социальной защите / Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. URL: <http://www.mintrud.gov.by/ru/chislivn>.
2. Статистический ежегодник Республики Беларусь : Стат. сб-к / Национальный статистический комитет Республики Беларусь. 2020. 436 с.
3. Об утверждении Национального плана действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017–2025 годы : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 13 июня 2017 г., № 451. Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2017. 5/43835.
4. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов : Закон Респ. Беларусь, 23 июля 2008 г., № 422-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 09.01.2018. Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 04.03.2021. 2/1519.
5. О социальном обслуживании : Закон Респ. Беларусь, 22 мая 2000 г., № 395-3 : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.06.2017. Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 03.03.2021. 2/170.

References

1. The number of persons with disabilities receiving a pension in labor and social protection bodies / Ministry of Labor and Social Protection of the Republic of Belarus. URL: <http://www.mintrud.gov.by/ru/chislivn>.
2. Statistical Yearbook of the Republic of Belarus : Statistical Digest / National Statistical Committee of the Republic of Belarus. 2020. 436 p.
3. On approval of the National Plan of Action for the implementation in Belarus of the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities for 2017–2025 : Resolution of the Council of Ministers of the Republic of Belarus, June 13, 2017, № 451. National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 2017. 5/43835.
4. On prevention of disability and rehabilitation of persons with disabilities : Law of the Republic of Belarus, July 23, 2008, № 322-3 : as amended on 09.01.2018. National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 04.03.2021. 2/1519.

5. About social services : Law of the Republic of Belarus, May 22, 2000, № 395-3 : as amended on 19.06.2017. National Register of Legal Acts of the Republic of Belarus, 03.03.2021. 2/170.

ДАННЫЕ ОБ АВТОРАХ

Милькота Наталия Вацлавовна, зав. центром исследований в области социальной защиты, канд. филос. наук
e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Заневская Вероника Павловна, научный сотрудник отдела развития инновационных форм социального обслуживания центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: zaneuskaya.vp@gmail.com.

Сороколит Ян Леонидович, научный сотрудник центра исследований в области социальной защиты.
e-mail: 5655114@mail.ru.

Научно-исследовательский институт труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. Пр. Победителей, 23, корп. 2, 220004, Минск, Республика Беларусь.

DATA ABOUT THE AUTHORS

Milkota Natallia, Head of Social Security Research Center, candidate of philosophe.

e-mail: n.bedritskaja@gmail.com.

Zaneuskaya Veranika, Researcher, Department of the Development of Innovative Social Services, Social Security Research Center.

e-mail: zaneuskaya.vp@gmail.com.

Sorokolit Yan, Researcher, Social Security Research Center.

e-mail: 5655114@mail.ru.

Research Institute of Labour under the Ministry of Labour and Social Protection of the Republic of Belarus. Prospect Pobeditelej 23/2, 220004, Minsk, Belarus.

Подано до редакції 10.03.2021

Прийнято до друку 30.03.2021

УДК 330.131.7

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5172807>

КОНТРАКТНІ РИЗИКИ У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Римкевич В. В.

Ключові слова: ризик, контрактні ризики, опортуністична поведінка, асиметрія інформації, ризики укладання договору, ризики виконання договору, управління контрактну ризиками.

КОНТРАКТНЫЕ РИСКИ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рымкевич В. В.

Предметом исследования являются контрактные риски.

Цель исследования – выяснить влияние асимметрии информации на контрактные отношения, разработать механизмы достижения эффективных результатов контрактной деятельности, разработать способы управления контрактными рисками.

Задачи исследования: определить теоретико-методологические подходы к исследованию контрактных рисков.

Методы исследования – это система общемировоззренческих, общих научных и частных методов познания.

Результаты: рассмотрены контрактные риски во внешнеэкономической деятельности. Это позволило дать авторское определение контрактных рисков, выявить их виды и предложить основные способы управления ими.

Область применения результатов – в дальнейшем развитии экономической теории рисков, учебном процессе, а также в практическом применении во внешнеэкономической деятельности.

Выводы: определены место и роль контрактных рисков в системе научного знания.

Ключевые слова: риск, контрактные риски, опортуністическое поведение, асимметрия информации, риски заключения контракта, риски исполнения контракта, управление контрактными рисками.

CONTRACT RISKS IN FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Rymkevich Valeriy

The subject of the research is contractual risks.

The purpose of the study is to find out the influence of information asymmetry on contractual relations, to develop mechanisms for achieving effective results of contractual activity, to develop methods for managing contractual risks.

Research objectives: to define theoretical and methodological approaches to the study of contractual risks.

Research methods are a system of general worldview, general scientific and private methods of cognition.